

Recibido: 27-06-25 Aceptado: 28-10-25

* Autor de contacto: cristian.marcantonio@uean.edu.ar, cecilia.pedro@uean.edu.ar

INNOVACIÓN PROFESIONAL – DEPORTE Y UNIVERSIDAD

PROFESSIONAL INNOVATION – SPORTS AND UNIVERSITY

Cristian Marcantonio¹ y Cecilia Pedró¹

¹Universidad Escuela Argentina de Negocios (UEAN), Argentina.

RESUMEN

La educación superior como nivel máximo de formación de ciudadanos y profesionales que trabajan en ambientes cambiantes e inciertos nos invita a repensar las propuestas pedagógicas, en especial teniendo en cuenta que hoy el aprendizaje no es un bien exclusivo de los espacios áulicos. Esta propuesta busca no solo abrir el espacio educativo a diferentes aristas sociales y culturales, sino también a una sensibilización que logre la transformación social y laboral, con un formato de intervención en el aula de situaciones reales, en este caso, con la asociación del ámbito deportivo.

Palabras clave: innovación, inserción laboral, gestión deportiva, economía social, tercer sector, gestión organizacional, sostenibilidad

ABSTRACT

Higher education, as the highest level of training for citizens and professionals working in changing and uncertain environments, invites us to rethink pedagogical proposals. This is especially true considering that learning today is not exclusively a commodity found in classrooms. This proposal seeks not only to open the educational space to different social and cultural aspects, but also to raise awareness of social and labor transformation with a classroom intervention format based on real-life situations, in this case, with the association of the sports sphere.

Keywords: innovation, job placement, sports management, social economy, organizational management, sustainability

INTRODUCCIÓN

Y todo comenzó con un desafío... Resultaba auspicioso en el ámbito de la educación superior alentar procesos de aprendizaje en los que el entorno real proponga problemáticas a resolver que cuestionen los supuestos básicos de las investigaciones en materia de ciencias de la administración y los negocios.

La idea no era aprender solamente desde el recurso del estudio de caso —instrumento válido y reconocido dentro de las escuelas de negocios—, que contempla un dilema en el que ya están determinadas las preguntas, los posibles recorridos hacia la solución y, al finalizar, la exposición y puesta en debate de los resultados reales vs. los análisis de los estudiantes. Nos interesaba generar un espacio diferente de transformación epistemológica en el que se involucrara a todos los actores de la educación: docentes, estudiantes y miembros de las organizaciones reales, de modo vivencial, ejecutivo y con beneficios recíprocos.

El marco institucional propició la iniciativa, en tanto los valores vinculados con el espíritu emprendedor como plus para los sectores productivos y su misión basada en la responsabilidad social universitaria alentaban a pensar que el aprendizaje en contexto real se podía abordar en el aula con todo tipo de organizaciones.

Dentro del recorrido educativo de la carrera Licenciatura en Dirección del Factor Humano, de la Universidad Escuela Argentina de Negocios, a los desarrollos de casos de empresas consolidadas y la experiencia escrita sobre ellas, en 2017 se inició el camino de sumar a la propuesta pedagógica a organizaciones no tradicionales

que presentaran problemáticas a resolver a partir de los contenidos de los programas de las diferentes asignaturas del plan de estudios.

Fue así como se desarrolló el primer proyecto en conjunto con la Cooperativa La Huella –cooperativa social– que convoca a usuarios del sistema de salud pública del Hospital Borda en Argentina a un proyecto de inserción laboral mediante el diseño y reciclado de muebles.

La Huella, después de casi una década de recorrido en el ejercicio de la tarea de reciclado y reparación artística de muebles, se planteó la necesidad de expandir su radio de acción para ganar mercados diferentes a los que frecuentaba y, así, lograr su autosustentabilidad, incrementando, a su vez, los ingresos personales para sus miembros. Este fue el puntapié inicial: una necesidad de resolución de problemática organizacional (la de La Huella) y una oportunidad de estudiarla en un entorno real para proponer soluciones (estudiantes y docentes de UEAN).

El aspecto a estudiar involucraba no solo contenidos disciplinares de la carrera de Factor Humano, sino también de la Licenciatura en Comercialización, por lo cual tres asignaturas se sumaron a este ejercicio desde diferentes ángulos y contenidos: Factor Humano I, Ética y Deontología Profesional y Práctica Profesional de la Carrera de Comercialización.

La positiva recepción de este antecedente entre los estudiantes permitió que en 2018 se asumiera otro desafío con un nuevo proyecto y una nueva organización sin fines de lucro. En este caso asociada al deporte: FUNADEP (Fundación Argentina del Deporte).

En el inicio del proyecto, la idea era trabajar sobre problemáticas vinculadas con la fundación misma como tal, su misión y su organización, pero el entusiasmo y las conclusiones de cada intervención generaron que se virara a problemáticas del deporte y, específicamente, de la gestión deportiva.

La FUNADEP nació en 2014 con el sueño de generar un espacio donde el deporte y la actividad física mejoraran la calidad de vida de las personas, inspirara la formación de una comunidad unida por el respeto, la igualdad, la amistad, la excelencia y la alegría, y en la que se incentivara también la superación de cada uno en compañía de todos. El proyecto generó tanto motivación en el aula entre docentes y estudiantes como en la misma fundación, lo cual facilitó la continuidad y profundización en diferentes etapas que incorporaron perspectivas y profundidad conforme las reflexiones y propuestas que se trabajaban cuatrimestre a cuatrimestre.

Acerca del aprendizaje

Como mencionamos en la introducción de este trabajo, el estudio de caso se volvió una herramienta frecuente en la enseñanza, especialmente en la educación superior. Tanto en investigaciones individuales como grupales, los estudiantes se han visto atraídos por aprender desde la perspectiva concreta de la acción de las organizaciones en actividad, con resultados visibles y demostrables.

Muñoz y Servan (2001) precisan que el estudio de caso puede incluir tanto estudios de un solo caso como de múltiples (según sean una o varias las unidades de análisis), y que su propósito fundamental es comprender su particularidad en un intento de conocer cómo funcionan todas las partes que lo componen y las relaciones entre ellas para formar un todo.

A su vez, Pérez Serrano (1994) señala las siguientes características del estudio de caso: es particularista, descriptivo, heurístico (permite descubrir nuevos significados de las problemáticas planteadas) e inductivo. Esta última característica es el blanco principal de las críticas que se le hace al método, ya que no permite las generalizaciones de una teoría completa.

Para Yin (1989, 1998) la cuestión de generalizar a partir del estudio de casos no consiste en una “generalización estadística” (desde una muestra o grupo de sujetos hasta un universo), como en las encuestas y en los experimentos, sino que se trata de una “generalización analítica” (utilizar el estudio de caso único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar una teoría). Así, incluso los resultados del estudio de un caso pueden generalizarse a otros que representen condiciones teóricas similares. Los estudios de casos múltiples refuerzan estas generalizaciones analíticas al diseñar evidencia corroborada a partir de dos o más casos (“replicación literal”) o, alternativamente, para cubrir diferentes condiciones teóricas que dieran lugar, aunque por razones predecibles, a resultados opuestos (“replicación teórica”).

Con un giro particular sobre la tradición del estudio de casos de organizaciones con fines de lucro y focalizados en saberes asociados al sector productivo, María Nieves Tapia (2018) describe el abordaje de estudio de casos con el condimento adicional de pensarlos como eventos bajo la caracterización del término dual *aprendizaje-servicio* y propone una definición que incluye la idea del caso como proyecto, cuyo objeto refiere a una participación ciudadana activa y solidaria.

Los proyectos de aprendizaje-servicio solidario abarcan simultáneamente los aprendizajes disciplinares, el desarrollo del "saber hacer", la formación en valores y la participación ciudadana activa, en el marco de una concepción solidaria fundada en el encuentro respetuoso y recíproco de sus protagonistas (cf. ME 2015: 11). (2018).

Además, especifica sus beneficios:

- fortalecen la calidad educativa, porque para solucionar problemas concretos hay que saber más que para dar una lección o rendir una evaluación, y porque en el terreno se aprenden conocimientos, se adquieren competencias y habilidades que no pueden encontrarse en los libros.
- educan para la ciudadanía, porque no se agotan en el diagnóstico o la denuncia, sino que avanzan en el diseño y ejecución de acciones transformadoras de la realidad. son prácticas inclusivas porque alientan el protagonismo —aun de aquellos con capacidades diversas o condiciones de máxima vulnerabilidad— y contribuyen a superar la pasividad al comprometerse activa y eficazmente en proyectos de desarrollo local.
- permiten articular redes entre la institución educativa y las organizaciones de la comunidad, lo cual facilita la tarea docente y permite encontrar soluciones conjuntas a problemas comunes.
- cambian la visión social de los niños, niñas y jóvenes, que dejan de ser un "problema" o "la esperanza del mañana" para convertirse en activos protagonistas del presente (cf. ME 2015: 11). (2018).

Existe consenso a nivel internacional para definir el aprendizaje-servicio a partir de tres rasgos fundamentales: 1) se trata de un servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de una comunidad, 2) es protagonizado por los estudiantes y 3) es planificado en forma integrada con los contenidos curriculares de aprendizaje y la investigación.

Por su parte, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) propone una metodología educativa llamada Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS), que busca articular contenidos curriculares con acciones solidarias reales orientadas a lograr mejoras en la comunidad. Su objetivo es que los estudiantes aprendan mientras ayudan y ayuden mientras aprenden, integrando el compromiso social con una formación académica de calidad.

El modelo se representa en una matriz de doble entrada con dos ejes: eje horizontal —va de la acción solidaria a la acción asistencial— y eje vertical —va del aprendizaje formal al aprendizaje no formal o incidental.

Esto da lugar a cuatro cuadrantes, que representan diferentes tipos de experiencias educativas o comunitarias: Cuadrante I: Actividades solidarias sin intencionalidad pedagógica (ayuda comunitaria). Son acciones voluntarias o solidarias, pero no están integradas a los contenidos curriculares de las asignaturas participantes. Ejemplo: un grupo de jóvenes que junta ropa para donar sin vínculo con ninguna materia. No hay planificación didáctica ni reflexión pedagógica.

Cuadrante II: Proyectos educativos sin componente solidario (aprendizaje académico tradicional). Experiencias centradas en contenidos escolares, pero sin salir del aula ni tener conexión con la comunidad. Ejemplo: hacer una monografía sobre pobreza sin realizar ninguna acción concreta al respecto. Hay aprendizaje, pero sin compromiso social directo.

Cuadrante III: Actividades asistencialistas: Se busca ayudar a otros, pero desde una lógica paternalista o caritativa, sin involucrar aprendizajes significativos. Ejemplo: "llevar juguetes a un comedor" sin reflexionar sobre el problema estructural ni vincularlo con conocimientos escolares. Falta de análisis crítico y profundidad educativa.

Cuadrante IV: Aprendizaje y Servicio Solidario: Es el modelo ideal, en el que se articulan de manera equilibrada:

- La acción solidaria genuina (que responde a necesidades reales de la comunidad).
- El aprendizaje intencional y planificado, vinculado a contenidos curriculares.

Implica trabajo en equipo, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y reflexión crítica. Ejemplo: estudiantes que, desde la asignatura de Ciencias Naturales, desarrollan un sistema de reciclado para su barrio y registran el impacto ambiental.

La experiencia que se describe a continuación se concibió como proyecto vinculado a una mirada educativa que busca formar ciudadanos que se apropien responsablemente de las problemáticas y propongan soluciones profesionales, con fundamentos basados en estudios multidisciplinarios que den sustento a sus decisiones empresariales dentro de la diversidad a la que la sociedad actual los enfrenta. Cuando definimos diversidad, lo hacemos en la amplitud que el término conlleva, en el que abarcaremos no solo la diversidad de organizaciones con o sin fines de lucro, sino también los distintos componentes que hoy se encuentran a la hora de tomar decisiones en esas organizaciones: personal con o sin conocimientos digitales, culturas locales y globales, colectivos o minorías sociales diversas que pueden operar en esas organizaciones para hacerlas sustentables.

Según Tapia (2013), los aprendizajes serán de calidad e intencionados si las actividades de servicio permiten poner en juego explícitamente los contenidos disciplinares, las competencias y los valores sustentados por el proyecto educativo de la institución y si la actividad solidaria y el diálogo entablado con la comunidad retroalimentan los conocimientos previos y suscitan nuevos aprendizajes, nuevas investigaciones y nuevos desarrollos personales y grupales.

En nuestro caso, lo interesante de trabajar el deporte en el espacio áulico era que se asumía no solo como actividad recreativa o competitiva, sino como espacio de socialización, desarrollo y derecho humano. La gestión deportiva, entendida como la planificación, organización y dirección de instituciones deportivas (Corrales Salguero, 2009), requiere de herramientas técnicas y profesionales que no siempre están presentes en los clubes, especialmente los de base comunitaria. Allí se abre un espacio de intervención para el profesional en Dirección del Factor Humano, con competencias en planificación, comunicación, desarrollo organizacional e inclusión social.

Los estudiantes realizaron investigaciones sobre la gestión de clubes deportivos, proponiendo acciones de mejora en el marco de una mirada inclusiva y solidaria. Asimismo, construyeron un *corpus* de competencias relacionadas con la promoción de la igualdad, el respeto y la inclusión en el deporte, prestando especial atención a la integración de personas con discapacidad. Este *corpus* contempla competencias tales como planificación estratégica, liderazgo, comunicaciones efectivas, escucha activa y empatía, las cuales se entienden como una base para la gestión integradora sumando, a la vez, requerimientos prioritarios asociados a la adaptación edilicia. En este sentido, se problematizó la manera en que los clubes deportivos abordan esta temática, contrastándola con experiencias internacionales.

Una de las dimensiones teóricas centrales del proyecto fue la conceptualización del deporte. Silvia Capretti (2011) afirma que "el deporte constituye hoy un fenómeno universal de singular complejidad e importancia", siendo una metáfora de la sociedad y una herramienta que refleja y transforma los procesos sociales. Por su parte, Corrales Salguero (2009) plantea que la actividad deportiva debe fomentar la participación, la creatividad y el desarrollo integral de la personalidad, destacando su potencial educativo.

A partir de estas lecturas, se propuso una tipología básica para pensar la gestión deportiva: por un lado, las actividades recreativas, orientadas al bienestar y la prevención de enfermedades y, por otro, las actividades competitivas, estructuradas en torno a federaciones, como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o la Confederación Argentina de Tenis. Ambas actividades se desarrollan en clubes, que constituyen espacios físicos, legales y simbólicos fundamentales para la práctica deportiva.

En la Argentina, la Ley del Deporte 20.655 (1974) define a este como un factor educativo y una herramienta para la recreación y el desarrollo social. Esta ley delega en los clubes deportivos la implementación de sus principios, convirtiéndolos en actores clave del sistema deportivo nacional. Dichos clubes se constituyen como asociaciones civiles sin fines de lucro, integradas por socios que promueven la práctica deportiva en diversas modalidades. Por su parte, la ley 27.098 de Asociaciones Civiles (2015) define los clubes de barrio como asociaciones civiles que promueven la educación no formal, el deporte y la cultura, y se consolidan como centros

neurálgicos de la vida comunitaria.

Según el “Primer Relevamiento y Mapeo de Clubes de Barrio (2018-2019)”, realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda y el Observatorio Nacional de Clubes (Osecba), existen entre 15.000 y 20.000 instituciones autorreferenciadas como clubes de barrio en la Argentina.

No obstante, los clubes enfrentan desafíos estructurales en su gestión. Aunque cuentan con autoridades electas y órganos colegiados, en muchos casos no disponen de gestores deportivos profesionales que articulen las decisiones políticas con la operatividad cotidiana. Esta carencia impacta en la calidad de los servicios y en la sustentabilidad organizacional.

A su vez, existen limitaciones en la actualización de estatutos y en la formación de dirigentes, lo que dificulta la adecuación a las demandas contemporáneas. El Dr. Leandro Lang (2022), abogado y especialista en gestión deportiva, destaca que “es clave promover la capacitación permanente de los dirigentes para acompañar las necesidades de los socios” (UEAN, 2022).

Gestionar en el ámbito deportivo implica optimizar recursos humanos, financieros y simbólicos en pos de una experiencia deportiva enriquecedora. La profesionalización de la gestión es una condición indispensable para garantizar la inclusión, la equidad y el desarrollo integral de los actores sociales que habitan el espacio del club.

El camino del desarrollo del vínculo: universidad y ámbito deportivo

La experiencia de trabajo en este proyecto ha incluido la planificación de las actividades dentro de la cursada regular, basada en los objetivos que involucran una doble vía de beneficios en el proceso:

- Desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes que transitan la carrera.
- Dejar instalada en la organización objeto capacidades vinculadas con la resolución de la problemática planteada.

FUNADEP se define como “una Organización sin Fines de Lucro que busca generar puentes de inclusión, desarrollo personal y crecimiento organizacional a través del deporte”. Su visión: “Creemos en el potencial de las personas y las organizaciones para innovar y transformar realidades”. Sus valores rectores son: “Respeto, inclusión, superación e igualdad”.

Asimismo, coordina actividades sociales en zonas vulnerables, organización de eventos deportivos y capacitaciones. En paralelo, ha presentado proyectos de ley en materia de discapacidad, tercera edad y abuso, todos dentro del ámbito del deporte.

Los desarrollos que el proyecto aportó desde los conocimientos y competencias implicados versaron sobre tres ejes:

1. Eje de la comunicación institucional

En la primera etapa, en las primeras reuniones llevadas a cabo con el presidente de FUNADEP, en agosto del 2018, se expuso una necesidad vinculada a mejorar un proyecto denominado “Guía 2.0”, un manual con el detalle de múltiples herramientas para que los clubes barriales pudieran gestionar sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras). El trabajo versó principalmente en hacer un diagnóstico comunicacional de la organización y las necesidades.

En la segunda etapa, en 2019, el foco estuvo en construir un “Plan de Comunicación”, que tuvo como uno de sus objetivos ayudar a FUNADEP a obtener mayor “cuota de imagen” para que esta contribuya con su sustentabilidad y continuidad mediante el reconocimiento de diversos públicos.

2. Eje de la comunicación en pos de la diversidad e inclusión

En la tercera etapa, segundo semestre de 2019, se combinaron dos aspectos en paralelo: por un lado, comenzar

a trabajar en diagnóstico organizacional para la gestión y, por otro, retomar el plan diseñado para comunicaciones con los clubes nombrando el proyecto como “Cambiar las reglas”, dado que el foco de las comunicaciones, además de capacitar en las herramientas, agregó el mensaje de trabajar: el deporte inclusivo.

El proyecto “Cambiar las reglas” consiste en “trabajar en la necesidad de fomentar valores como el respeto, la igualdad y la solidaridad en un contexto de nuevos desafíos sociales”. La igualdad de género, el respeto a la identidad y el acceso al desarrollo son algunas cuestiones sobre las que se profundizó.

En la cuarta etapa (primer cuatrimestre del 2020) se adaptó la planificación al entorno de pandemia y, nuevamente, se continuó el trabajo de los contenidos del año anterior, con foco en el proyecto mencionado, incluyendo el caso de Fernando Báez Sosa, de extrema actualidad en ese momento, con énfasis en el respeto hacia las diferencias y la resolución de conflictos.

El segundo semestre del 2020 (etapa cinco) se trabajó, también mediante la modalidad virtual, en la elaboración de la estructura que permitiese gestionar una revista.

Vinculado con el proyecto “Cambiar las reglas”, durante una de las clases participaron dirigentes deportivos y se reflexionó sobre esta problemática.

En el segundo cuatrimestre del 2021 (etapa siete) se confeccionaron al menos seis informes con propuestas para modelar e incluir la igualdad, la inclusión y el respeto en los participantes de organizaciones deportivas. Para llevar a cabo los trabajos citados se contó con las visitas, en los encuentros sincrónicos de clase, de ex-deportistas, incluso del deporte paralímpico, dirigentes y un graduado de EAN ex-Director Técnico de Independiente (club de Avellaneda, Bs. As.): Leandro Stillitano (actualmente miembro del cuerpo técnico de Javier Mascherano en el Inter de Miami, EE.UU.).

Otras personas que también se sumaron al aula en conversación con los estudiantes fueron: Andrea González (multicampeona de patín; ganadora del Olimpia de Oro 1998, premio más importante del deporte en la Argentina, que reconoce al deportista más destacado del año, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires); Esteban González (Vicepresidente de la Asociación Patinadores Metropolitanos); Ariel Quassi (entrenador de natación y exnadador de la Selección Argentina Paralímpica en cuatro Juegos Paralímpicos); Roberto Cammareri (Gerente General de Ferro Carril Oeste, CABA; ex Gerente General de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, entre otras posiciones ejecutivas); Daniela Luchina (Membership Engagement Coordinator, Americas and Oceania regions, International Paralympic Committee; Coordinadora académica y Responsable Operativa, Comité de Natación del Comité Paralímpico Argentino - COPAR); Dr. Leandro Lang (Abogado especialista en Derecho Deportivo y colaborador del Club Atlético Banfield, Buenos Aires).

En la etapa ocho (primer cuatrimestre del 2022), se continuó con el proyecto “Cambiar las reglas”, estudiando también casos que exceden la geografía local, tales como Fundación Deporte y Desafío de España, una organización privada sin fines de lucro cuyo objetivo principal es la inclusión social de personas con discapacidad física, intelectual o sensorial mediante el deporte (Fundación Deporte y Desafío, s.f.).

En relación con la discapacidad y el deporte, se abordaron lecturas como el testimonio de Enrique Nardone, creador del seleccionado nacional de fútbol sala para ciegos “Los Murciélagos”. Nardone sostiene que “el deporte se transforma en una maravillosa herramienta que interviene positivamente, mejorando la calidad de vida” de las personas con discapacidad (Nardone, 2018). Su experiencia muestra cómo el deporte fomenta el autocuidado, el disfrute y la autoestima.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2025) estima que alrededor del 12 % de la población de América Latina y el Caribe vive con al menos una discapacidad, lo que representa aproximadamente 66.000.000 de personas. Además, el Informe Mundial sobre la Discapacidad indica que el 15 % de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad, siendo las mujeres y las personas mayores los grupos más afectados (OPS, s.f.). Estas cifras refuerzan la urgencia de desarrollar políticas inclusivas dentro del ámbito deportivo.

3. Eje de la gestión deportiva

En la etapa nueve (2022) se trabajó por primera vez con un club deportivo concreto como participante del proyecto: Racing Club (Colón, Buenos Aires). Su presidente presentó la organización y sus problemáticas, y los

estudiantes intervinieron e incluso relevaron experiencias en otros clubes para aplicarlas a este caso, a saber: Tigre Rugby Club; Glorias de Tigre; Atlético Independiente (Escobar); Círculo General Urquiza; Club Atlético Boulogne; Social Beccar; Polideportivo N° 1 (San Fernando); Chasqui (General Pacheco) y el club "Liga de Fomento y biblioteca popular" Villa Mitre (Villa Mitre, CABA), clubes cercanos a sus residencias. La información fue aplicada en los distintos informes del trabajo práctico.

En la etapa diez (primer cuatrimestre del 2023) se continuó con el proyecto "Cambiar las reglas" aplicado al citado Racing Club, con la confección del plan de comunicación integral como objetivo clave, con impacto en la gestión del club. Se incluyeron elementos para concientizar y difundir la igualdad, inclusión, respeto y discapacidad aplicada a la gestión deportiva.

En la etapa once (segundo cuatrimestre del 2024) se trabajó (en el marco del proyecto "Cambiar las reglas. Pensar un deporte diferente") en la construcción de la visión, misión e identificación de valores del club mencionado para abordar la igualdad, inclusión, respeto e integración de la discapacidad en la gestión deportiva.

Lo que la experiencia significó

En primer lugar, la experiencia significó que, hasta la fecha, 203 alumnos/as en diferentes asignaturas de la carrera trabajarán la aplicación de estos contenidos sobre casos reales, vivenciándolos en conjunto con la Fundación Argentina del Deporte y con otras asociaciones deportivas que participaron de las investigaciones. Además, el proyecto ha contado a lo largo de estos años con la valiosa y entusiasta contribución de alumnas becarias, Lucila Bettale, Sofía Benítez, Denise Amarillo y Catalina Pichler, hoy graduadas de la carrera de Dirección del Factor Humano.

La experiencia desarrollada en el aula permitió concretar, en el 2022, un encuentro en el cual se expusieron los temas tratados en el proyecto: la Primera Jornada de Gestión Deportiva UEAN, dentro del marco del Encuentro Internacional UEAN. Allí se desarrollaron tres bloques temáticos. El primero fue sobre Derecho Deportivo, mediación y conflicto en organizaciones deportivas; el segundo fue de gestión deportiva, dirección de entidades deportivas y profesionalismo del deporte femenino, con la participación de la presidenta de la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional de España, Mar Mas; y el tercero, sobre creación de marca en el deporte.

Estas jornadas continuaron en las ediciones 2023 y 2024 con el objeto de seguir aportando conocimiento sobre gestión deportiva y poniendo en agenda la necesidad de mejora permanente. Específicamente, en 2023, además, se siguió profundizando sobre derecho deportivo con la participación de abogados especialistas; se entrevistó a Enrique Plantey, deportista paralímpico de deportes de invierno, junto con referentes en gestión deportiva, Marcelo Lapegrini (presidente) y Hernán Sobrero (secretario fundador), ambos de la Asociación Civil Impulso Deportivo. En 2024 se analizó el marco regulatorio de las sociedades anónimas y el deporte. En paralelo, alumnas expusieron sus experiencias en el proyecto de acción comunitaria descrito en el presente artículo y la importancia de incluir herramientas de comercialización en los clubes y federaciones, a cargo del profesor Guillermo Soules.

Los trabajos desarrollados por los estudiantes fueron compartidos con FUNADEP para que pudiera enriquecer su gestión (por ejemplo, en sus redes sociales) o para que fueran utilizados con las distintas organizaciones con las cuales se vincula. A partir de julio de 2022 se sumó como destinatario de este intercambio contributivo entre universidad y el mundo del deporte el mencionado Racing Club, con quien hoy está en proceso generar un caso de estudio sobre gestión del deporte. Finalmente, la experiencia de trabajar en este tipo de proyectos nos ha dejado e instalado en la gestión académica una metodología de trabajo en la planificación y en aula, que permite su reproducción en otras organizaciones (con o sin fines de lucro), como actualmente se está haciendo.

Dicha metodología consiste en:

1. Iniciar la propuesta educativa a partir de una necesidad específica validada entre universidad y organización.
2. Identificar el formato ya establecido (programas de acción comunitaria o estudio de caso, etc.) u otro que pueda ajustarse más apropiadamente.
3. Identificar los itinerarios académicos precisos que habiliten el desarrollo de los contenidos y promuevan las habilidades requeridas para dar respuesta a esa necesidad.
4. Seleccionar el equipo docente capaz de liderar en el aula el plan de trabajo que involucra variables no tradicionales para el ejercicio del rol docente.
5. Profundizar el análisis de la necesidad planteada por la organización a partir del desarrollo de un diagnóstico de situación durante la cursada que brinde la información suficiente para abordar cualquier posible proyecto

de intervención a futuro.

6. Establecer espacios de diálogo entre organización y academia para validar los análisis y lineamientos de continuidad del proyecto.
7. Acompañar las implementaciones en el campo.
8. Tener una actitud de reflexión crítica del proyecto en cada una de las etapas.
9. Documentar la experiencia.

Esta forma de trabajo conllevó otros aportes. Nos amplió la mirada hacia otros marcos teóricos, dado que cada caso presenta inquietudes que llevan a nuevas lecturas y búsquedas de información.

Otro aspecto crítico para destacar es la abierta participación de las organizaciones, que comparten tiempo e información para que los estudiantes y docentes puedan avanzar, tanto en las visitas a la universidad como en las visitas eventuales a las asociaciones. El compromiso asumido por todos los integrantes es clave para la continuidad del proyecto y un intercambio provechoso. El protagonismo de los actores del que habla Tapia (2013) se debe dar con fluidez y naturalmente para alcanzar el logro.

Nuestra experiencia nos indica que es aconsejable que el camino que se planifica inicialmente, en líneas generales, también se piense con una mirada plástica hacia los posibles caminos que se deriven de la profundización del análisis y diagnóstico inicial. A su vez, el monitoreo permanente del proceso es fundamental para llevar adelante un proyecto a largo plazo, cuyo objetivo estaba, sobre todo, puesto en el aprendizaje en acción de los estudiantes y la transformación de su entorno. Por lo tanto, uno de los significantes más importantes que rescatamos es el valor de la construcción a partir de contemplar el disenso y la sensibilidad permanente por los emergentes que aparecen, todo lo cual genera el compromiso de todas las partes involucradas.

REFLEXIONES FINALES

Nos interesa que nuestra experiencia de trabajo sea llamada de aprendizaje en acción comunitaria, omitiendo adrede el concepto de servicio solidario que propone Tapia (2013), ya que buscamos poner énfasis en la práctica, en la acción concreta que significa para todos los involucrados —la comunidad de referencia— y los saberes que deja en cualquiera de los formatos en los que se desarrolla este vínculo con la comunidad. El concepto de solidaridad remite a una adhesión incondicional a una causa de otros. A cada actor involucrado nuestros proyectos le representaron adicionalmente el cumplimiento de un deber institucional propio: para los estudiantes, cumplir con su deber de aprender y aprobar trabajos prácticos obligatorios dentro de su plan de estudios; para los docentes, cumplir con el deber de facilitar instrumentos de enseñanzas —en este caso, no tradicionales— y para las organizaciones, recibir producidos académicos que les permitieron repensar y mejorar sus propias prácticas laborales, como lo mencionaron en los encuentros de intercambio y en las acciones que tomaron.

Es decir, los proyectos tienen una contrapartida fáctica de beneficio mutuo, no asociado a una causa de un ajeno, sin recompensa, y por el beneficio del otro. La experiencia enriqueció y permitió cumplir objetivos de y para todos.

Adicionalmente, ha permitido abordar el tema de la diversidad ampliando la definición, es decir, incorporando a actores sociales, a quienes les aplican esta definición de diversos. Las discusiones ampliaron la perspectiva de los estudiantes y la posibilidad de conceptualizar acciones de mejora y de sustentabilidad para cada caso en particular.

Desde el punto de vista de las producciones académicas, se incrementaron las búsquedas e investigaciones de temas inherentes al surgimiento de economías emergentes, nuevas tecnologías digitales, empresa social y global, sectores no tradicionales (gestión deportiva, de entretenimiento, etc.). Ello logró despertar el interés no solo por el caso específico estudiado, sino también por las derivaciones que pudieran tener o, incluso, hasta por la inserción como voluntarios en algunas de las instituciones que llegaron al aula. La experiencia en estos desarrollos ha representado un salto de calidad en la transferencia de saberes y, sin duda, un estímulo a superar en las futuras ediciones.

ANEXO

Se exponen a continuación testimonios de alumnos/as participantes en el Proyecto.

Jonathan Velázquez:

“El trabajo práctico nos aportó una mirada más crítica respecto de nuestra profesión y cómo podemos hacer uso de ella para colaborar en instituciones donde no es tan frecuente nuestra presencia. Por sobre todos los puntos mencionados, hasta el momento creemos que el más destacable es reflexionar que, desde nuestro rol como estudiantes de Factor Humano, pudimos ayudar una institución a ser mejor, pero lo que más nos llena el alma es saber que estamos dejando nuestro granito para que el día de mañana dicha institución pueda albergar a chicos con discapacidad permitiéndoles tener un espacio para compartir y de recreación”.

Daira Del Molino; María Sol Gamba; Gabriela Jaime; Sofía Ruiz; Agustina Soler:

“Nuestro aprendizaje durante la cursada de la materia Factor Humano I fue muy enriquecedor, ya que gracias a ella pudimos obtener otra mirada respecto a los clubes. Si bien muchas personas tenemos contacto directo o indirecto con un club deportivo, en esta materia nos centramos en ir más allá de lo que es un club y su función, sino que nos basamos en enfocarnos en el respeto, igualdad e inclusión en el ámbito deportivo. A lo largo de la materia fuimos adquiriendo nuevos conceptos y conocimientos que nos hicieron ver las cosas de otra manera, las charlas que tuvimos con Luis Bozzani de FUNADEP, en las que nos contaba todo su trayecto en este camino de la inclusión en los clubes deportivos. También tuvimos el agrado de conversar con Alejandro Biancotto, presidente de Racing Club de Colón, quien nos pudo adentrar aún más en la historia del club, contándonos sobre sus comienzos, su historia y su actualidad, lo que nos ayudó a poner en palabras y en idea cuáles son las necesidades del club, y que desde nuestro rol como estudiantes de la carrera de Factor Humano y, durante la cursada de dicha materia, podíamos aportar al club”.

Ingrid Puglisi Heinrich (Becaria), como Analista en el Proyecto “Cambiar las reglas”:

“Como estudiante de la carrera de Factor Humano participé como becaria en el proyecto ‘Cambiar las reglas’, y esta experiencia fue muy enriquecedora. Mi implicación en la materia de Factor Humano en años anteriores me ayudó a tener una comprensión profunda de la importancia de la diversidad, igualdad e inclusión, no solo en el ámbito educativo, sino también en el deporte, y en este cuatrimestre pude involucrarme desde otro rol.

Este proyecto es una iniciativa valiosa y esencial para promover la inclusión en el deporte. La equidad en el acceso y la participación de todas las personas en actividades deportivas constituyen pilares fundamentales para fomentar la justicia y el respeto por la diversidad. Creo que el proyecto tiene el potencial de dismantelar barreras y prejuicios existentes, creando así un entorno deportivo verdaderamente inclusivo y acogedor.

Al concluir este cuatrimestre, me llevo conmigo la importancia imperativa de mantener nuestro compromiso de fomentar la inclusión en las organizaciones deportivas y más allá. En conjunto, podemos construir una sociedad en la que todos disfruten de igualdad de oportunidades, derribando barreras y aprovechando el poder del deporte para unirnos a todos”.

AGRADECIMIENTOS

A Luis Bozzani, Presidente de la Fundación Argentina del Deporte; Alejandro Biancotto, Presidente, y a las autoridades de Racing Club de Colón, provincia de Buenos Aires; al cuerpo docente de Universidad Escuela Argentina de Negocios; a las becarias, estudiantes y graduados/as que hicieron posible esta experiencia.

BIBLIOGRAFÍA

Capretti, S. (2011). “La cultura en juego. El deporte en la sociedad moderna y postmoderna”. *Trabajo y sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas* (Nº 16), 20 págs.

Casado González, J. M. (2008). “El imperio del talento: los TATA”. *Business Review* (Núm. 165). Disponible en: <https://www.harvard-deusto.com/el-imperio-del-talento-los-tata>

Corrales Salguero, A. (2009). “El deporte como elemento educativo indispensable en el área de Educación Física”. *Revista Digital de Educación Física* (Nº 4), 23-36.

- Defourny, J. y Nyssens, M. (2012). "El enfoque EMES de empresa social desde una perspectiva comparada". *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa* (Nº 75), 6-34.
- Drucker, P. (2002). "Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles". Adobe Acrobat E-Book Reader edition v 1. November 2002 ISBN 0060546743
- De Luca, F., Hueza, P., Marcantonio, C. y Pedró, C. (2017). "Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria. Deco Solidaria". *Revista Argentina de Investigación en Negocios (RAIN)*, 3(1), 149-161. Recuperado de <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/rain>
- Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones. Invariancia y cambio* (1ª ed.). Editorial Paidós.
- Gallego, M. (1999). "El balance social como herramienta de auditoría organizacional". *Revista Universidad EAFIT* 35(115), 27-40.
- Jaques, E. (2000). *A general theory of bureaucracy*. Heinemann Educational Books, Inc.
- Knight, G. and Cavusgil, S. T. (2004). "Source Innovation, Organizational Capabilities and the Born-Global Firm". *Journal of International Business Studies*, 35(2), 124-141. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/3875247>. Fecha: 15/8/2010.
- Fernández Lorenzo, L., Geba, N., Montes, V. y Schaposnik, R. (1998). "Tipología del denominado Balance Social". Ponencia presentada en las XVIII Jornadas Universitarias de Contabilidad, realizadas en la Universidad Católica de Santa Fe, Facultad de Ciencias Económicas, noviembre de 1997.
- Muñoz Serván, P. & Muñoz Serván, I. (2001). Intervención en las familias: estudios de casos. En Pérez Serrano, G. (Coord.). (2001). *Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural: Aplicaciones prácticas* (pp. 221 – 252). Madrid: Narcea.
- Muñoz Orozco, J. (2017). "La teoría de la organización requerida de Elliott Jaques: el capítulo faltante en los libros de texto de administración". *SIGNOS*, 9(1), 99-112.
- Pizarro, R. (2001). *La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina* (Nº 6). CEPAL, Serie Estudios estadísticos y prospectivos.
- Roteli, R., De Leonardis, O. y Mauri, D. (1987). "Desinstitucionalización: otra vía (la reforma psiquiátrica italiana en el contexto de la Europa Occidental y de los 'países avanzados')". *Rev. Asoc. Esp. Neuropsiquiatría*, VII(2), 165-187.
- Salinas Ramos, F. y Rubio Martín, M. J. (2001). "Tendencias en la evolución de las organizaciones no lucrativas hacia la empresa social". *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa* (37), 79-116. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17403705>.
- Tapia, N. y otros (2013). *Manual para docentes y estudiantes solidarios*, CLAYSS - Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, Buenos Aires.
- Tapia, M. N. (2018). *Guía para desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio solidario* (1ª ed.). CLAYSS.